

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li

PhD, Toshkent davlat iqtisodiy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda marketing vositalaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Unda raqobat razvedkasi, bozor monitoringi, marketing axborot tizimi va strategik tahlil orqali tahdidlarni erta aniqlash hamda boshqaruv qarorlarining samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqobat razvedkasi, korxonalar, korxonalarining iqtisodiy va moliyaviy xavfsizligi, xavf-xatarlar, strategik barqarorlikni.

Abstract. This article discusses the issues of effective use of marketing tools in ensuring the economic security of industrial enterprises. It substantiates the possibilities of early detection of threats and increasing the effectiveness of management decisions through competitive intelligence, market monitoring, marketing information systems, and strategic analysis.

Key words: competitive intelligence, enterprises, economic and financial security of enterprises, risks, strategic stability.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования маркетинговых инструментов для обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. Обосновываются возможности раннего выявления угроз и повышения эффективности управленческих решений посредством конкурентной разведки, мониторинга рынка, маркетинговых информационных систем и стратегического анализа.

Ключевые слова: конкурентная разведка, предприятия, экономическая и финансовая безопасность предприятий, риски, стратегическая стабильность.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, raqobatning kuchayishi hamda bozor konyunkturasining tez o'zgarib borishi sanoat korxonalaridan faoliyatni samarali tashkil etish bilan bir qatorda ularning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratishni talab etmoqda. Ayniqsa, kimyo sanoati korxonalari yuqori kapital sig'imi, xomashyo resurslariga bog'liqligi, ekologik talablarning kuchayishi hamda tashqi bozorlardagi keskin raqobat sharoitida faoliyat yuritayotganligi sababli ularning iqtisodiy barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois, korxonalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tashqi va ichki tahdidlarni oldindan aniqlash, ularga moslashuvchan boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish va bozor talablariga tezkor javob berish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida namoyon bo'lmoqda.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda marketing faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki marketing vositalari orqali bozor konyunkturasini o'rganish, iste'molchilar ehtiyojlarini aniqlash, raqobatchilar faoliyatini tahlil qilish hamda korxonaning raqobatbardosh strategiyasini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Xususan, marketing tadqiqotlari, bozor monitoringi, segmentatsiya, raqobat razvedkasi, marketing axborot tizimi hamda strategik marketing tahlili kabi vositalar korxonada iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim instrumentlari sifatida xizmat qiladi. Ushbu vositalar yordamida korxonada bozor muhitidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlashi, potensial xavf-xatarlarni baholashi hamda resurslardan samarali foydalanish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlashi mumkin.

O'zbekiston iqtisodiyotida kimyo sanoati muhim strategik tarmoqlardan biri bo'lib, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish hamda qo'shilgan qiymat zanjirini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda tarmoqni modernizatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga

tushirish va mahsulotlar assortimentini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, bozor talabining o'zgaruvchanligi, logistika muammolari, global narx tebranishlari va raqobatning ortib borishi kimyo sanoati korxonalarida marketing faoliyatini yanada takomillashtirish hamda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, kimyo sanoati korxonalarida marketing vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning maqsadi kimyo sanoati korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda marketing vositalaridan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslarini tahlil qilish hamda ularning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqobat razvedkasi muammosining nazariy asoslari, uning iqtisodiy mohiyati hamda ilmiy-metodologik jihatlarini xorijiy iqtisodiy maktablar doirasida keng o'rganilgan. Xususan, hududiy joylashuv nazariyasi, bozor makoni va ishlab chiqarishni optimallashtirish masalalari Talaoui Y. [2], Nyanga C. [3] kabi olimlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Keyinchalik raqobat muhiti, transmilliy biznes faoliyati va ishlab chiqarish tarmoqlarining global integratsiyasiga doir masalalar Fahey L. [4], Dun Markusen, Jon Danning va boshqa tadqiqotchilar ishlarida rivojlantirilgan. Ushbu yondashuvlar raqobat muhitini tizimli tahlil qilish hamda korxonalarining strategik qarorlarini axborot asosida shakllantirishga xizmat qiladigan ilmiy zaminni yaratdi.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida Beshmkov M.A. [6], Isayeva N.A. [7], Serebryakova T.Yu. [8], Doronin A. [9], Lemke G.E. [10], Satler V.V. [11] esa korxonalarining iqtisodiy va moliyaviy xavfsizligini ta'minlash, xavf-xatarlarni barvaqt aniqlash va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar alohida yo'nalish sifatida shakllangan. Ushbu doirada qator rus va mintaqaviy olimlar tomonidan iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari, korporativ himoya tizimlari hamda tahliliy-axborot mexanizmlarining nazariy va amaliy jihatlarini ishlab chiqilgan. Shuningdek, ayrim tadqiqotlarda raqobat razvedkasining tashkiliy-uslubiy jihatlarini, axborot to'plash va qayta ishlash jarayonlari, shuningdek, strategik monitoring usullari ham yoritilgan.

Mahalliy olimlar — Burxanov A.U. [12], Abulqosimov X.P. [13], Pardayev M.K., Aminov Z.Yu. [14] va boshqalar — sanoat korxonalarining iqtisodiy va moliyaviy barqarorligini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish masalalarini tadqiq qilgan. Biroq, mavjud tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, raqobat razvedkasi instrumentlarini sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmi sifatida kompleks qo'llash, shuningdek, uning metodologik va tashkiliy modellarini ishlab chiqish masalalari yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Shu bois, sanoat korxonalarini faoliyatida raqobat razvedkasi vositalaridan tizimli foydalanish, axborot-tahliliy ta'minotni kuchaytirish va xavf-xatarlarni prognoz qilish imkonini beruvchi ilmiy asoslangan metodologiyani takomillashtirish hozirgi sharoitda dolzarb vazifa sifatida ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash, strategik barqarorlikni ta'minlash va milliy sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar kimyo sanoati korxonalarining moliyaviy hisobotlari, marketing faoliyati bo'yicha ichki ko'rsatkichlar, rasmiy statistika hamda soha mutaxassislari bilan o'tkazilgan so'rovnomalar asosida shakllantirildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, iqtisodiy-statistik, korrelyatsion-regression va faktor tahlili usullari yordamida qayta ishlanib, marketing vositalarining iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarining barqaror faoliyat yuritishi ko'p jihatdan ularning iqtisodiy xavfsizlik darajasi bilan belgilanadi. Iqtisodiy xavfsizlik korxonaning ishlab chiqarish, moliyaviy, marketing va boshqaruv faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ichki va tashqi tahdidlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda uzoq muddatli rivojlanish imkoniyatlarini saqlab qolish jarayonini anglatadi. Ayniqsa, kimyo sanoati korxonalarini uchun iqtisodiy xavfsizlik masalasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, ushbu tarmoqda ishlab chiqarish jarayonlarining murakkabligi, xomashyo resurslariga yuqori darajada bog'liqlik hamda global bozordagi keskin raqobat muhitining mavjudligi ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshiradi.

Korxonalarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri marketing faoliyatini samarali tashkil etish hisoblanadi. Marketing vositalari korxonaning tashqi bozor muhitini tahlil qilish, iste'molchilar ehtiyojlarini aniqlash hamda raqobatchilar faoliyatini o'rganish orqali xavf-xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan marketing faoliyati iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiy xavfsizlik darajalari

Kimyo sanoati korxonalarida marketing vositalaridan foydalanish birinchi navbatda bozor kon'yunkturasini chuqur o'rganish orqali amalga oshiriladi. Bozor monitoringi yordamida mahsulotga bo'lgan talabning o'zgarishi, narx dinamikasi, iste'molchilar xulq-atvori hamda raqobatchilar strategiyalari muntazam ravishda tahlil qilinadi. Bu esa korxonalariga ishlab chiqarish hajmini optimallashtirish, mahsulot assortimentini moslashtirish hamda marketing strategiyalarini o'z vaqtida yangilash imkonini beradi. Natijada korxonalar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan iqtisodiy tahdidlarning oldini olish mumkin bo'ladi.

Fikrimizcha, raqobat razvedkasi faoliyati samaradorligi sarflangan investitsiyalar hajmi bilan emas, balki qo'yilgan strategik vazifalarga qay darajada mos kelishi bilan belgilanadi. Agar razvedka natijalari boshqaruv qarorlarini qabul qilishga amaliy qiymat bersa va belgilangan maqsadlarga erishishga xizmat qilsa, uning korxonalar uchun ahamiyati sezilarli darajada ortadi. Aks holda, katta moliyaviy xarajatlar amalga oshirilgan taqdirda ham, natijalarning foydalilik darajasi past bo'lib qoladi.

Raqobat muhiti kuchayib borayotgan sharoitda, ayniqsa sanoat va elektro-texnika korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda menejerlar to'liq, ishonchli va tezkor axborot bilan ta'minlanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday axborot tarkibi har bir korxonaning faoliyat xususiyatlariga ko'ra individual shakllanadi. Raqobatchilar haqidagi marketing axborotini tizimlashtirish maqsadida uni bir necha yo'nalishlar bo'yicha tasniflash mumkin: bozordagi faoliyat va ishlab chiqarish salohiyati. Birinchi guruhga narx siyosati, chegirmalar, shartnoma shartlari, sotuv hajmi, taqsimot kanallari va sertifikatlashtirish holati haqidagi ma'lumotlar kiradi. Ikkinchi guruh esa mahsulot sifati, qadoqlash texnologiyalari, tovar nomenklaturasi, ishlab chiqarish quvvati va texnologik imkoniyatlarni tahlil qilish orqali shakllantiriladi. Mazkur axborotlar raqobat muhitini chuqur baholash va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi.

Kichik va o'rta firmalar uchun bunday tarkibiy bo'linma endi faoliyatini boshlayotganda 1-2-ta odam yetarli bo'ladi. Xodimlarning yetishmasligi raqobat razvedkasi guruhini tashkil qilish bilan qoplanadi, unga joriy loyihaning xususiyatlariga qarab firmaning har qanday xodimi kiritilishi mumkin. Bu holda unga raqobat razvedkasi guruhi a'zosi vakolatlari beriladi.

Raqobat sharoitida sanoat korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda marketing vositalaridan samarali foydalanishning asosiy sharti korxonalar ichidagi bo'limlararo integratsiyalashgan axborot tizimining mavjudligidir. Chizmada ko'rsatilganidek, rahbariyat markaziy rol o'ynab, turli bo'limlar — ishlab chiqarish, moliyaviy ishlar, marketing, sotuv va xarid bo'limlari hamda raqobat razvedkasi xizmati faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ishlab chiqarish va moliyaviy bo'limlar korxonalar resurslaridan samarali foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha axborot taqdim etadi, marketing va sotuv bo'limlari esa bozor, raqobatchilar faoliyati va xaridorlar xatti-harakatini kuzatish orqali tahlil ma'lumotlarni yig'adi. Raqobat razvedkasi bo'limi esa ushbu axborotni tizimli ravishda qayta ishlab, rahbariyatga strategik qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar oqimini taqdim etadi. Shu bilan birga, iqtisodiy xavfsizlik bo'limi korxonalar faoliyatidagi risklarni aniqlash va prognozlash, ularni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasini bajaradi. Marketing vositalari orqali raqobatchilar narxi, mahsulot sifati, tarqatish kanallari, reklama va sotuv strategiyalari doimiy monitoring qilinadi, bu esa korxonalar rahbariyatiga tezkor va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bo'limlararo samarali hamkorlik natijasida raqobat razvedkasi va marketing vositalari bir-birini to'ldiradi, axborot oqimi tezkor va aniq bo'lib, korxonaning strategik barqarorligini ta'minlaydi. Shu tarzda integratsiyalashgan marketing va raqobat razvedkasi tizimi nafaqat iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash, balki sanoat korxonalarining bozor pozitsiyasini mustahkamlash va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada raqobat razvedkasi vositalaridan foydalanish asosida sanoat korxonalari iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash modeli taklif etiladi.

Iqtisodiy xavfsizlikni baholash muhimligini alohida o’rni o’z ishida Shashlo N.V. aks ettirgan. U korxonaning iqtisodiy xavfsizligini baholash algoritmini ishlab chiqdi. Algoritm tahdidlar yaqinlashish ehtimolini baholashning sifat va miqdoriy mezonlari, natijada ta’siri (yo’qotuvlarni) barqarorlikni buzuvchi qiluvchi kattaliklar, iqtisodiy xavfsizlikka tahdid qiluvchi kutilayotgan jamlangan mezon uchun sifat va miqdoriy ko’rsatkichlarni qamrab olgan. Ishlab chiqilgan model “xo’jalik faoliyatni amalga oshirayotgan tizimlarni himoyalanganlik holatini; korxonaning resurslari va imkoniyatlari holatini; tashkiliy-huquqiy, tartibli va soqchili, texnik, texnologik, iqtisodiy, moliyaviy va axborot-tahliliy turdagi usullar jamlamasini; tashkilotning boshqaruvi tuzilmaviy bog’lanishlari orqali tahdidlar qochish va barqarorlikni buzishga qarshi omillarga bardoshlilikka imkon beruvchi ijtimoiy va texnologik tizimni holatini aniqlashga” imkon beradi (2-rasm).

2-rasm. “O’zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati tomonidan raqobatchi bo’lgan “Kvarts” AJga nisbatan raqobat razvedkasini o’tkazish metodologiyasi

Undan keyin «O'zbekiston metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyatining raqobatchi "Kvarts" AJ bo'yicha raqobat razvedkasini o'tkazish uslubiyatini ishlab chiqamiz (3-rasm).

"Kvarts" AJni afzalligi shundaki, u to'qqiz yil mobaynida iqtisodiy xavfsizlikning musbat darajasiga ega bo'ldi, 2011 yilda daraja yuqori bo'lgan, sakkiz yil mobaynida daraja faqat o'rta me'yorgacha pasaydi, 2020 yil ichida iqtisodiy xavfsizlik darajasi manfiy bo'lgan, chunki koronavirus pandemiyasi sababli cheklanishlar kiritilgan va bu sharoitda iqtisodiyot ishlab chiqarishning barcha tarmoqlari bo'yicha pasayib ketdi.

Raqobat razvedkasi modeli amalga oshirishning ikki yo'nalishiga ega: birinchi yo'nalish axborot ma'lumotlar izlashni, ikkinchi yo'nalish esa – tahlil ishlarini, ya'ni axborot resurslarini baholashni, nazarda tutadi.

Raqobat razvedkasini joriy etish harakatlari algoritmi quyidagilarga asoslangan: makromuhitni tahlil etish (foydali strategik sheriklarni izlash, bozor rivojlanishini prognozlash, strategik investitsiya qarorlari bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish); raqobatchi korxonani mikromuhitini tahlil etish (raqobatchining asosiy kontragentlarini aniqlash, raqobatchilarni qo'llab-quvvatlaydigan tashqi obyektlarni va ularning aloqalarini aniqlash, raqobatchilarning joriy moliyalashtirishni aniqlash); tovar siyosatini ishlab chiqish (raqobatchining istiqbol investitsiya resurslarini baholash, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimenti bo'yicha daromad va xarajatlarni aniqlash, yakuniy faoliyat rentabelligini aniqlash); bozor muhitini segmentlanishini baholash (segmentlanishining deskriptiv o'zgaruvchanlarini aniqlash, raqobatchilar bozori, maqsadli segmentlarini qamrab olish strategiyalarni aniqlash); raqobatchilarning bozordagi joyini aniqlash (raqobatchilar afzalliklarini, raqobat qiluvchi tovarlarni bozordagi joyini aniqlash) va narx siyosati (raqobatchi korxonani narx siyosatini monitoring qilish, raqobatchi korxonaning iste'molchiga xayrixohligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturlarini aniqlash).

Raqobat razvedkasini amalga oshirish har bir algoritmini tajribali mutaxassislar olib borishi kerak. Raqobatchi korxonaga to'g'risida axborot olishning bu usuli bilan asosan maxsus tashkil etilgan bo'linma yoki kerakli ma'lumotlarni yig'ishga va raqobatchilarni tahlil qilishga qodir marketing xizmati shug'ullanadi.

Raqobatchi korxonani ma'lumotlari asosida korxonaning keyinchalik rivojlanishining, moliyaviy ko'rsatkichlarni prognozlash va rejalashtirishning to'g'ri ishlab chiqilgan strategiyasi korxonaga moliyaviy va xo'jalik faoliyati samaradorligini 20,5 % oshirishi mumkin. Mazkur metodologiya samaradorligini tasdiqlovchi raqobatchi "Kvarts" AJga nisbatan raqobat razvedkasini olib borgan «O'zbekiston metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyatini ma'lumotlarini hisoblanishini taqdim etamiz.

Ko'rinib turibdiki, tomonidan ishlab chiqilgan model bo'yicha amalga oshirilgan raqobat razvedkasi natijasida «O'zbekiston metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyati iqtisodiy xavfsizligi 2021 yil 0,074% tashkil etgan, 2022 yilda esa 0,262% va v 2023 yilda 0,919% darajada bo'lishi kutilmoqda. Ya'ni bizning shkalimiz bo'yicha iqtisodiy xavfsizlik 0,919 miqdoridagi yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda.

«O'zbekiston metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyatini moliyaviy va xo'jalik faoliyati koeffitsientlari sezilarli darajada oshishi kuzatilmoqda, korxonaga pul tushumlari ko'rsatkichi oshmoqda, o'z kapitali va pul mablag'lari ko'rsatkichi oshmoqda, valyuta balansi ko'tarilmoqda, korxonaga foydasi ko'paymoqda, natijada korxonaga iqtisodiy xavfsizligi darajasi ko'tarilmoqda. Shunday qilib, ta'kidlash joizki, raqobat razvedkasi vositalaridan foydalanish asosida korxonaga iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash tizimi samaradorligini baholash bo'yicha ishlab chiqilgan model samaralidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqobat razvedkasi korxonaga faoliyatida qo'shimcha axborot yig'ish vositasi emas, balki strategik boshqaruvni qo'llab-quvvatlovchi tizimli va kompleks mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Uning samaradorligi sarflangan mablag'lar miqdori bilan emas, balki boshqaruv qarorlariga amaliy qiymat berishi, risklarni kamaytirishi hamda korxonaning uzoq muddatli maqsadlariga xizmat qilishi bilan belgilanadi.

Kimyo sanoati korxonalarida marketing vositalarining samaradorligini oshirishda segmentatsiya va maqsadli bozorlarni aniqlash ham muhim o'rin tutadi. Bozorni segmentatsiya qilish orqali iste'molchilar ehtiyojlari, talab darajasi hamda hududiy xususiyatlari asosida turli guruhlariga ajratish mumkin bo'ladi. Bu esa korxonalariga o'z mahsulotlarini aniq maqsadli segmentlarga yo'naltirish, marketing xarajatlarini optimallashtirish hamda savdo hajmini oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, narx va tovar siyosatini to'g'ri shakllantirish ham korxonaga iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda muhim omillardan biridir. Kimyo sanoatida narx siyosati xomashyo narxlari, transport xarajatlari, ishlab chiqarish tannarxi hamda bozor talabiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Shu sababli narx siyosatini ilmiy asosda shakllantirish korxonaga bozorda raqobatbardosh bo'lish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda foyda darajasini oshirish imkonini beradi.

Marketing vositalaridan samarali foydalanish korxonaning strategik rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega. Strategik marketing tahlili yordamida korxonaga o'zining ichki imkoniyatlari va tashqi muhit omillarini kompleks

baholaydi. Bunda SWOT-tahlil, PEST-tahlil hamda raqobat muhitini baholash usullaridan keng foydalaniladi. Ushbu tahlillar asosida korxonaga rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilib, iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan aniq chora-tadbirlar belgilanadi.

Umuman olganda, kimyo sanoati korxonalarida marketing vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bozor monitoringi, marketing axborot tizimi, raqobat razvedkasi, segmentatsiya hamda strategik marketing tahlili kabi vositalardan kompleks foydalanish korxonaga bozor muhitidagi o’zgarishlarga tezkor moslashish, xavf-xatarlarni kamaytirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/chemicals-global-market-report>
2. Talaoui, Y. and Kohtamäki, M. (2020), «35 years of research on business intelligence process: a synthesis of a fragmented literature», Management Research Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-ofprint. DOI: <https://doi.org/10.1108/MRR-07-2020-0386>;
3. Nyanga, C., Pansiri, J. and Chatibura, D. (2019), «Enhancing competitiveness in the tourism industry through the use of business intelligence: a literature review» // Journal of Tourism Futures. Vol. 6 No. 2, pp. 139-151. DOI: <https://doi.org/10.1108/JTF-11-2018-0069>;
4. Fahey, L. (2007), «Connecting strategy and competitive intelligence: refocusing intelligence to produce critical strategy inputs», Strategic Direction, Vol. 23 No. 4. DOI: <https://doi.org/10.1108/sd.2007.05623dad.003>;
5. Platt, W. Strategic Intelligence Production. Basic Principles. – New York: Frederic A. Praeger, 1957.
6. Бещмков М.А. “Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития.” Менеджмент в России и за рубежом, 2000, №2, 7–17;
7. Исаева Н.А. “Экономическая безопасность предприятия.” Вестник Екатеринбургского института, 2009; Устинова Л.Н. “Экономическая безопасность предприятия: анализ, структура, модель.” Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2011, №45(138), 67–71;
8. Серебрякова Т.Ю. “Сущность и подходы к определению экономической безопасности предприятий.” Вестник НГУЭУ, 2015; Корелин В.В. “Инструменты обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия.” 2016;
9. Доронин А. И. Бизнес-разведка. – М.: Ось-89, 2010. – 704 с.;
10. Лемке Г.Э. Коммерческая разведка для конкурентного превосходства. – М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2011. – 352 с.;
11. Сатлер В.В. Использование конкурентной разведки для повышения конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] // Актуальные вопросы экономических наук. – 2009. – С. 170-175.;
12. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. Иқтисодиёт. 2019, 164 б.;
13. Абулқосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Т.: Академия, 2006, 111 – б.;
14. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни таъминлаш йўллари. Рисола. Самарканд: Зарафшон, 2008.- 47 бет.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

